

УДК 616-009.55

DOI 10.5281/zenodo.14960464

Научная статья

БУЛЬБОСПИНАЛЬНАЯ АМИОТРОФИЯ КЕННЕДИ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ

BULBOSPINAL AMYOTROPHY KENNEDY: LITERATURE REVIEW AND CLINICAL CASE DESCRIPTION

ҚАЛМЫРЗАЕВ БАУЫРЖАН НУРИДДИНҰЛЫ,
резидент,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

КУРБАНАЛИЕВА КАМИЛА САЙДАХМАТҚЫЗЫ,
резидент,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

СЕРБАЙ НҮРГҮЛ МЫРЗАГЕЛДІҚЫЗЫ,
резидент,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

ГРИГОЛАШВИЛИ МАРИНА АРЧИЛОВНА,

кандидат медицинских наук, зав. кафедрой,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

МУРАТБЕКОВА ШЫНАР САБИТОВНА,
преподаватель-исследователь,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

БЕЛЯЕВ РУСЛАН АНДРЕЕВИЧ,
ассоциированный профессор,

НАО «Карагандинский медицинский университет».

KALMYRZAEV BAUYRZHAN NURIDDINULY,
Resident,

NJSC "Karaganda medical university".

KURBANALIEVA KAMILA SAIDAKHMATKYZY,
Resident,

NJSC "Karaganda medical university".

SERBAY NURGUL MYRZAGELDIKYZY,
Resident,

NJSC "Karaganda medical university".

GRIGOLASHVILI MARINA ARCHILOVNA,
PhD, Head of the Department,

NJSC "Karaganda medical university".

MURATBEKOVA SHYNAR SABITOVNA,
Assistant-researcher,

NJSC "Karaganda medical university".

BELYAEV RUSLAN ANDREEVICH,
Associate Professor,
NJSC "Karaganda medical university".

В статье представлен клинический случай бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди, а также проведен обзор современных методов диагностики данного заболевания. Приведены данные анамнеза, клинические особенности, описаны результаты лабораторных и инструментальных исследований пациента с поздним началом спинальной амиотрофии, наследуемой по X-сцепленному рецессивному типу. Рассмотрены аспекты патофизиологии заболевания, в частности генетические и молекулярные особенности, на основании актуальных литературных данных. Сделан вывод, что в настоящее время не существует эффективного лечения бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди, которое могло бы остановить прогрессирование патологии. Охарактеризовано значение изучения генетических и молекулярных особенностей данной формы амиотрофии для разработки новых методов диагностики и лечения этого тяжелого заболевания.

The article presents a clinical case of Kennedy bulbospinal amyotrophy, as well as a literature review on modern diagnostic methods for this disease. The article presents anamnesis data, clinical features, and the results of laboratory and instrumental studies of a patient with late-onset spinal amyotrophy inherited by the X-linked recessive type. Aspects of the pathophysiology of the disease, in particular genetic and molecular features, are considered on the basis of current literature data. It is concluded that there is currently no effective treatment for Kennedy bulbospinal amyotrophy that could stop the progression of the pathology. The importance of studying the genetic and molecular features of this form of amyotrophy for the development of new methods for the diagnosis and treatment of this serious disease is described.

Ключевые слова: бульбоспинальная амиотрофия Кеннеди, мутация андрогенного рецептора, спинальная мышечная атрофия, молекулярно-генетическая диагностика, болезнь увеличения тринуклеотидных повторов.

Key words: kennedy bulbospinal amyotrophy, androgen receptor mutation, spinal muscular atrophy, molecular genetic testing, expanded trinucleotide repeat disease.

Введение.

Бульбоспинальная амиотрофия Кеннеди (БАК) – редкое наследственное заболевание, поражающее мужчин. Однако были описаны случаи, когда гетеро- или гомозиготная экспансия CAG-повторов в гене AR приводила у женщин к появлению легкой симптоматики этого заболевания. Причиной развития является X-сцепленная рецессивная мутация в гене андрогенного рецептора (AR), которая приводит к синтезу патологического белка. Это заболевание относится к группе болезней, вызванных увеличением числа тринуклеотидных повторов CAG. Такие мутации приводят к накоплению белка с высокой токсичностью для нервных клеток [1; 2].

Распространённость БАК варьируется в зависимости от региона. При оценке глобальной распространённости в 1-2/100 000, имеются отдельные регионы с распространённостью 14,7/100 000 среди коренных народов из-за генетического эффекта основателя [2].

Исследование БАК началось более века назад, однако основные научные открытия были сделаны только в последние десятилетия. Впервые заболевание описал японский врач Хироши Кавахара в 1897 году, но мировую известность оно получило после работы W.R. Kennedy в 1968 году, наблюдая 11 пациентов с характерными симптомами из двух неродственных семей. В 1991 году A.R. La Spada идентифицировал генетическую причину БАК – увеличение числа CAG-повторов в гене AR, что привело к революции в диагностике заболевания. Это открытие позволило отнести БАК к группе болезней, вызванных триплетной экспансией, таких как болезнь Хантингтона и спиноцеребеллярная атаксия [3-5].

Патофизиология БАК связана с изменением полиглутаминового тракта белка андрогенового рецептора (ARpolyQ). Это приводит к нарушению свертывания белка, его агрегации и токсичности для мотонейронов и мышечных клеток. Ключевыми аспектами патогенеза БАК являются [6; 7]:

1. Генетическая мутация: экспансия CAG-повтора в гене AR приводит к образованию ARpolyQ.
2. Нарушение свертывания белка: ARpolyQ приобретает aberrантную конформацию и склонность к агрегации.
3. Протеотоксичность: агрегаты ARpolyQ повреждают клетки, нарушая работу системы контроля качества белка.
4. Поражение мотонейронов и мышц: дегенерация мотонейронов приводит к атрофии мышц, а также ARpolyQ непосредственно токсичен для мышечных клеток.
5. Роль тестостерона: тестостерон активирует ARpolyQ, усугубляя течение заболевания.
6. Нарушение аутофагии: ARpolyQ блокирует аутофагический поток, препятствуя удалению поврежденных белков.
7. Дисбаланс систем деградации: нарушение равновесия между убиквитин-протеасомной системой и аутофагией, способствует накоплению агрегатов ARpolyQ.
8. Роль селективной аутофагии с участием шаперонов: компоненты комплекса селективной аутофагии с участием шаперонов (HSPB8, BAG3, BAG1) играют важную роль в клиренсе ARpolyQ посредством аутофагии.

Клиническая картина БАК включает широкий спектр симптомов. Основные из них – прогрессирующая мышечная слабость, атрофия мышц и фасцикуляции. Одним из самых ранних и наиболее выраженных симптомов заболевания бульбарного двигательного нейрона является дизартрия – расстройство речи, характеризующееся невнятной или неразборчивой речью. Помимо нарушений речи и глотания, люди с заболеванием бульбарного двигательного нейрона могут также испытывать слабость и истощение лицевых мышц, что приводит к опущению лица или трудностям с выражением лица. Эти симптомы развиваются постепенно и могут оставаться незамеченными на ранних стадиях. Часто пациенты обращаются за помощью уже при наличии выраженных ограничений в двигательной активности или питания. Для диагностики БАК используются современные методы, включая электронейромиографию (ЭНМГ) и генетическое тестирование. ЭНМГ позволяет выявить поражения мотонейронов и фасцикуляции, что подтверждает нейрогенный характер заболевания. Повышенный уровень КФК, зафиксированный у пациента, соответствует данным метаанализов, в которых указано, что у 90 % пациентов с БАК наблюдается гиперферментемия [8; 9]. БАК традиционно рассматривается как нервно-мышечное заболевание, однако вовлечение других органов и систем определяет сложную клиническую картину. Мультисистемное вовлечение при БАК в основном обусловлено нечувствительностью к андрогенам, вызывая гинекомастию, эректильную дисфункцию, атрофию яичек, низкое количество сперматозоидов и снижение фертильности. Аномалии ЭКГ, такие как синдром Бругада, были зарегистрированы примерно у 12 % пациентов без признаков структурной кардиомиопатии. Нарушения сна часто встречаются у пациентов с БАК, в частности обструктивное апноэ сна. Помимо нарушений дыхания, связанных со сном, также рестриктивные легочные аномалии могут влиять на дыхательную функцию у данной группы пациентов. Мультисистемным проявлением БАК является высокая распространенность метаболических и печеночных расстройств. У значительной части пациентов выявляются аномальные липиды плазмы, резистентность к инсулину, диабет и/или неалкогольная жировая дистрофия печени [10; 11]. Повышенный уровень креатинфосфокиназы в крови также служит индикатором разрушения мышечной ткани. Медленно прогрессирующий характер течения заболевания представляет собой значительную проблему

для разработки терапевтических методов и клинического мониторинга из-за заметного отсутствия объективных, клинически осуществимых маркеров, чувствительных к краткосрочным изменениям, связанным с заболеванием.

БАК относится к группе спинальных мышечных атрофий и имеет ряд генетических и молекулярных особенностей. Молекулярно-генетическое тестирование остаётся «золотым стандартом», позволяя точно выявить мутации в гене AR и подтвердить диагноз. Диагноз подтверждается с помощью ДНК-диагностики, выявляющей специфическую мутацию в гене AR, что делает генетическое тестирование основным методом верификации данного заболевания [1-20].

БАК оказывает значительное влияние на качество жизни пациентов. Постепенное развитие мышечной слабости и атрофии приводит к ограничению двигательной активности. Бульбарные нарушения, такие как дисфагия и дизартрия, затрудняют питание и общение. Эндокринные расстройства, включая гинекомастию и гипогонадизм, ещё больше усугубляют состояние пациента и оказывают влияние на его социальную адаптацию. Зачастую эти симптомы остаются недиагностированными на ранних этапах, так как их принимают за проявления других заболеваний, например, остеохондроза. Современная медицина сталкивается с трудностями не только в диагностике БАК, но и в лечении. Эффективные этиологические методы пока отсутствуют. Симптоматическое лечение направлено на замедление прогрессирования заболевания и улучшение качества жизни. Введение новых технологий, таких как генная терапия, может открыть перспективы для разработки методов лечения, основанных на устранении первопричины заболевания. Эти аспекты делают исследование БАК актуальным для неврологии и генетики [16].

Целью настоящего исследования является анализ клинического случая бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди с акцентом на генетические аспекты, диагностические методы и клинические проявления. Исследование направлено на улучшение диагностики и понимание патогенеза заболевания.

Материалы и методы.

Для литературного обзора существующих исследований по бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди (БАК) был проведён целенаправленный поиск информации в ведущих электронных библиографических базах данных, таких как PubMed и Google Scholar. Основной целью поиска являлось выявление актуальных публикаций, посвящённых патогенезу, клинической картине, диагностике и лечению БАК. Ключевые слова для поиска включали следующие термины: «бульбоспинальная амиотрофия Кеннеди», «мутация андрогенного рецептора». Также использовались англоязычные аналоги терминов, такие как «Kennedy's disease», «androgen receptor mutation», «spinal and bulbar muscular atrophy». Это позволило получить максимально широкий спектр данных для анализа.

Описание клинического случая проводилось на основании данных пациента, наблюдаемого амбулаторно и стационарно в г. Караганда (Казахстан) в 2024 году. Предварительно получено письменное информированное согласие от пациента. Для диагностики использовался комплексный подход. Клиническое обследование выявило мышечную слабость, фасцикуляции, бульбарный синдром и эндокринные нарушения. Лабораторные исследования показали повышенный уровень креатинфосфокиназы, характерный для разрушения мышечной ткани. Электронейромиографически зафиксировано хроническое поражение мотонейронов, а по результатам магнитно-резонансной томографии исключены другие патологические состояния. Ключевым этапом стало молекулярно-генетическое тестирование, которое подтвердило наличие увеличения числа CAG-повторов в гене андрогенного рецептора (AR), окончательно установив диагноз.

Результаты и обсуждение.

Бульбоспинальная амиотрофия Кеннеди (БАК) вызвана экспансивной мутацией в гене

андрогенного рецептора (AR), расположенном на X-хромосоме (Xq 21/3-q22). Мутация приводит к увеличению числа CAG-повторов, кодирующих глутаминовую кислоту, что вызывает синтез патологического белка с токсическими свойствами. Этот белок накапливается в мотонейронах и мышечных клетках, вызывая их дисфункцию и гибель. Такие изменения лежат в основе прогрессирующей мышечной слабости, атрофии и фасцикуляций, характерных для БАК. Помимо нейромышечных нарушений, заболевание сопровождается эндокринными расстройствами, включая гинекомастию и гипогонадизм, что связано с нарушением функции андрогенного рецептора. Для БАК характерны медленно прогрессирующая мышечная слабость, бульбарный синдром (дисфагия, дизартрия) и повышение уровня креатинфосфокиназы в крови [17].

Генетические особенности бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди.

БАК наследуется по аутосомно-рецессивному типу, то есть для развития заболевания необходимо наличие мутации в гене AR на обеих хромосомах X у женщин или на одной хромосоме X у мужчин. Ген AR содержит CAG-повтор, количество которых в норме не превышает 35. У пациентов с БАК количество CAG-повторов увеличено и может достигать от 40 до 100 и более. Увеличение количества CAG-повторов приводит к нарушению структуры и функции белка андрогенного рецептора, что в свою очередь вызывает дегенерацию мотонейронов спинного мозга и бульбарных ядер [18].

Молекулярные особенности бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди.

Молекулярные механизмы развития БАК до конца не изучены, однако считается, что ключевую роль в патогенезе заболевания играют следующие факторы:

1. Нарушение функции андрогенного рецептора: В основе патогенеза заболевания лежит нарушение функции андрогенного рецептора (AR). AR – белок, который связывается с андрогенами (мужскими половыми гормонами) и участвует в регуляции экспрессии генов, ответственных за развитие и функционирование мышечной ткани. При БАК происходит мутация гена, кодирующего AR, что приводит к нарушению его функции. Увеличение количества CAG-повторов в гене AR приводит к изменению структуры и функции белка AR. Мутантный рецептор теряет способность связываться с андрогенами и активировать транскрипцию генов, необходимых для нормальной функции мотонейронов [19]. В результате происходит постепенная дегенерация и гибель мотонейронов спинного мозга, что приводит к мышечной слабости и атрофии.

2. Активация апоптоза: Мутантный AR может активировать апоптоз (программируемую гибель клеток) мотонейронов. Апоптоз играет важную роль в развитии нейродегенеративных заболеваний, таких как БАК.

3. Нарушение транспорта белков: Мутантный андрогенный рецептор может нарушать транспорт белков внутри клеток, что приводит к накоплению токсических белков и повреждению клеток.

4. Оксидативный стресс: у пациентов с БАК наблюдается повышенный уровень оксидативного стресса, который может повреждать клетки и способствовать их гибели.

5. Нарушение функции митохондрий: Митохондрии – это органеллы клеток, которые отвечают за производство энергии. У пациентов с БАК наблюдается нарушение функции митохондрий, что может приводить к дефициту энергии и гибели клеток.

Клинический случай.

Пациент А., мужчина, 45 лет, наблюдался амбулаторно и стационарно в г. Караганда (Казахстан) в 2024 году. Первично обратился с жалобами на прогрессирующую мышечную слабость в проксимальных отделах конечностей и выраженную мышечную утомляемость. Со слов пациента, первые симптомы появились в возрасте 35 лет, включая эпизодическую слабость и фасцикуляции. Постепенно клиническая картина усугублялась, присоединились бульбарные нарушения в виде дизартрии и дисфагии [20]. Пациент также отметил увеличе-

ние грудных желёз (гинекомастию) и снижение либидо, что предполагало эндокринные нарушения. Ухудшение состояния сопровождалось приступообразными болями сокращениями отдельных мышц (кramпи) и тремором, что затрудняло выполнение повседневных задач.

Лабораторные исследования выявили повышение уровня креатинфосфокиназы (КФК) до 1200 Ед/л, что более чем в три раза превышает верхнюю границу нормы. Электронейромиография (ЭНМГ) продемонстрировала типичные изменения: денервацию и повторные фасцикуляции в проксимальных мышцах верхних и нижних конечностей. Результаты свидетельствовали о хроническом поражении мотонейронов. Магнитно-резонансная томография (МРТ) не выявила изменений, характерных для других нейродегенеративных или структурных заболеваний.

Основной диагностический этап – молекулярно-генетический анализ – подтвердил наличие экспансии CAG-повторов в гене андрогенного рецептора (AR) на уровне 45 повторов, что соответствует диагностическим критериям бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди. Увеличение числа CAG-повторов в гене AR коррелирует с тяжестью клинической картины, включая развитие мышечной слабости и бульбарного синдрома. В представленной клинической ситуации наблюдались как нейромышечные, так и эндокринные изменения, что также отражает типичную клиническую картину БАК.

Особенность данного случая заключается в наличии кramпи и тремора, которые встречаются у 15-20 % пациентов и могут быть связаны с вариабельностью токсического действия мутантного белка [18; 19]. ЭНМГ подтвердила нейрональную природу заболевания, что совпадает с результатами предыдущих исследований, подчёркивающих высокую чувствительность данного метода для ранней диагностики БАК [20].

Результаты исследования пациента подтверждают роль мутации в гене андрогенного рецептора, как ключевого фактора в патогенезе бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди. У пациента выявлено увеличение числа CAG-повторов, что вызывает синтез патологического белка с токсическими свойствами. Накопление этого белка в мотонейронах приводит к их дисфункции и гибели, что объясняет прогрессирующую мышечную слабость, фасцикуляции и бульбарные симптомы. ЭНМГ подтвердила нейрональный характер поражения, а повышение уровня креатинфосфокиназы указывает на разрушение мышечной ткани.

Диагностика БАК затруднена на ранних стадиях из-за неспецифических симптомов. Первоначально мышечная слабость и фасцикуляции часто интерпретируются как проявления других заболеваний, например миопатий или остеохондроза. Присоединение эндокринных нарушений, таких как гинекомастия, редко связывается с основным диагнозом. Генетическое тестирование является «золотым стандартом» диагностики, однако его доступность ограничена в некоторых медицинских учреждениях. Это подчёркивает значимость комплексного подхода, включающего ЭНМГ и лабораторные тесты как вспомогательные методы.

Рекомендации по лечению и уходу.

Терапия БАК направлена на замедление прогрессирования симптомов. Гормональная терапия может смягчить эндокринные проявления, однако их влияние на мышечные симптомы ограничено. Регулярные курсы физиотерапии помогают поддерживать мышечный тонус. Пациенты с БАК и их семьи могут нуждаться в психологической помощи, чтобы справиться с эмоциональными и психологическими проблемами, связанными с заболеванием. Мультидисциплинарный подход, включающий работу неврологов, эндокринологов, психологов и реабилитологов, необходим для улучшения качества жизни пациента [14; 20].

Ограничения исследования.

Ограниченность данных обусловлена редкостью заболевания. Вариабельность клинических проявлений требует дополнительных исследований для лучшего понимания патогенеза и разработки новых методов лечения.

Выводы.

Клиническое исследование подтвердило значимость генетического тестирования в диагностике бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди. Наличие мутации в гене андрогенного рецептора с увеличением числа CAG-повторов является ключевым диагностическим критерием. Электронейромиография и лабораторные тесты, включая уровень креатинфосфокиназы, дополняют диагностику и помогают оценить степень повреждения нервной и мышечной тканей. Комплексный подход позволяет более точно определить диагноз и своевременно начать лечение.

Будущие исследования должны быть сосредоточены на разработке методов раннего выявления заболевания. Это включает улучшение доступности генетического тестирования и внедрение новых молекулярных технологий. Особое внимание следует уделить изучению механизмов патогенеза бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди. Исследования в области генной терапии и методов нейропротекции могут привести к созданию этиотропного лечения, способного замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Рушкевич Ю.Н., Мальгина Е.В., Гусина А.А., Пашук С.Н., Сталыбко А. Методы диагностики болезней экспансии с мышечной слабостью / Ю.Н. Рушкевич [и др.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. 2024. № 14. С. 488-497.
2. Hypertension & dementia: Pathophysiology & potential utility of antihypertensives in reducing disease burden / M. Lyon [et al.] // Pharmacology & Therapeutics. 2024. No. 253. pp. 108575.
3. Случай бульбоспинальной амиотрофии Кеннеди: современные диагностические возможности / А.Ф. Василенко [и др.] // Клинический разбор в общей медицине. 2023. № 10. С. 76-82.
4. Frontotemporal pathology in motor neuron disease phenotypes: Insights from neuroimaging / M.C. McKenna [et al.] // Frontiers in Neurology. 2021. No. 12. pp. 723450.
5. Kennedy's disease / H. Devine [et al.] // Practical neurology. 2024. No. 24(4). pp. 302-305.
6. Higher than expected incident cases of spinal bulbar muscular atrophy in western Canada / R. Lamont [et al.] // Brain. 2024. No. 147(5). pp. 43-44.
7. An ultra-rare manifestation of an X-linked recessive disorder: Duchenne muscular dystrophy in a female patient / Z. Szücs [et al.] // International Journal of Molecular Sciences. 2022. No. 23(21). pp. 13076.
8. Autophagic and proteasomal mediated removal of mutant androgen receptor in muscle models of spinal and bulbar muscular atrophy / M.E. Cicardi [et al.] // Frontiers in endocrinology. 2019. No. 10. pp. 569.
9. , Bonne G., Rivier F., Hamroun D. The 2024 version of the gene table of neuromuscular disorders (nuclear genome) / L. Benarroch [et al.] // Neuromuscular Disorders. 2024. No. 34. pp. 126-170.
10. Bellai D.J., Rae M.G. A systematic review of the association between the age of onset of spinal bulbar muscular atrophy (Kennedy's disease) and the length of CAG repeats in the androgen receptor gene // *Eneurologicalsci*. 2024. No. 34. pp. 100495.
11. Deng X., Tan E.K. Spinal bulbar muscular atrophy-Kennedy's disease // *QJM: monthly journal of the Association of Physicians*. 2024. No. 117 (4). pp. 289.
12. Disease mechanism, biomarker and therapeutics for spinal and bulbar muscular atrophy (SBMA) / A. Hashizume [et al.] // *Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry*. 2020. No. 91(10). pp. 1085-1091.
13. Metabolic alterations in spinal and bulbar muscular atrophy / F. Francini-Pesenti [et al.] // *Revue neurologique*. 2020. No. 176(10). pp. 780-787.
14. Sangotra A., Lieberman A.P. Therapeutic targeting of the polyglutamine androgen receptor in Spinal and Bulbar Muscular Atrophy // *Expert Opinion on Therapeutic Targets*. 2025. No. 10(1). pp. 13.
15. A rapid molecular diagnostic method for spinal muscular atrophy / K.C. Wang [et al.] // *Journal of Neurogenetics*. 2021. No. 35(1). pp. 29-32.
16. Спинальная мышечная атрофия: клиника, диагностика, лечение / Рушкевич Ю.Н. [и др.] // *Медицинские новости*. 2022. № 3 (330). С. 21-25.

17. Central neurodegeneration in Kennedy's disease accompanies peripheral motor dysfunction / S. Tu [et al.] // Scientific reports. 2024. No. 14(1). pp. 18331.
18. Malek E.G., Salameh J.S., Makki A. Kennedy's disease: an under-recognized motor neuron disorder // Acta neurologica Belgica. 2020. No. 120(6). pp. 1289-1295.
19. Disorders of sleep in spinal and bulbar muscular atrophy (Kennedy's disease) / L. Langenbruch [et al.] // Sleep and Breathing. 2021. No. 25(3). pp. 1399-1405.
20. Nucleic acid-based therapeutic approach for spinal and bulbar muscular atrophy and related neurological disorders / T. Hirunagi [et al.] // Genes. 2022. No. 13(1). pp. 109-115.

Поступила в редакцию: 07.02.2025

Принята в печать: 17.03.2025

© Қалмырзаев Б.Н., Курбаналиева К.С.,

Сербай Н.М., Григолашвили М.А.,

Муратбекова Ш.С., Беляев Р.А., 2025.